

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8071811>

Yuldasheva D.M

Юлдашева Дилшода Мусаевна

Докторант Самаркандского государственного университета

Аннотация

Английский язык относится к германской группе индоевропейской семьи. Язык английского народа. Официальный язык Австралии, США, Великобритании, Индии, Ирландии, Южной Африки, Канады, Либерии, Мальты и Новой Зеландии. Английский является третьим по распространенности языком в мире (после испанского и китайского). Основной язык Европейского Союза. Английский является одним из официальных языков ООН, Великобритании, Ирландии и стран Запада. Распространен во многих странах Америки, Австралии, Новой Зеландии, Азии и Африки. На этом языке говорят более 400 миллионов человек на земле. Великобритания и Шим. В качестве

Ключевые слова

Европейской мысли, диалектов, фонетической системе, романским языкам, слова.

Annotation

English belongs to the Germanic group of the Indo-European family. The language of the English people. The official language of Australia, USA, Great Britain, India, Ireland, South Africa, Canada, Liberia, Malta and New Zealand. English is the third most widely spoken language in the world (after Spanish and Chinese). The main language of the European Union. English is one of the official languages of the United Nations, Great Britain, Ireland and Western countries. It is distributed in many countries of America, Australia, New Zealand, Asia and Africa. This language is spoken by more than 400 million people on earth. Great Britain and Pwm. As

Key words

European thought, dialects, phonetic system, Romance languages, words.

Древнеанглийский назывался англосаксонским и имел 4 диалекта: нортумбрийский, мерсийский, уэссекский и кентский. Литературный английский язык сформировался на основе вессекского диалекта в IX-XI вв. Эта семья диалектов была принесена на восточное побережье Великобритании англосаксами, германским племенем. Слово английский

происходит от слова англ, а прародиной этого народа был Ангелн, нынешняя земля Шлезвиг-Гольштейн. Многие английские слова произошли от латыни, хотя латынь была языком христианской церкви и европейской мысли. После вторжений викингов в 8-м и 9-м веках английский поглотил часть древнескандинавского языка. Завоевание Англии норманнами в 11 веке привело к смешению нормандского французского языка с английским. Именно по этой причине английский язык лексически и орфографически родственен романским языкам. Среднеанглийский язык претерпел множество изменений в спряжении глаголов в результате редукции безударных гласных. В 16-17 веках появился новый английский язык. Сильное развитие Великобритании между 17 и 20 веками и светское влияние Соединенных Штатов в 20 веке привели к росту международного влияния английского языка, который сегодня имеет свои региональные диалекты. В Великобритании - шотландский диалект, северный, южный, центральная группа диалектов, в США - группа восточных, среднеатлантических (центральных), юго-восточных, центральных, западных диалектов. В фонетической системе английского языка есть свои гласные и согласные. Английский язык отличается от других германских языков знаком аналитической конструкции. Вспомогательные слова (артиккли, вспомогательные глаголы, предлоги) и порядок слов имеют большое значение в выражении грамматических отношений. Английский заимствовал около 70% своих слов из других языков (латыни, французского, итальянского, испанского и др.). Различие между американской версией английского языка и британской версией можно объяснить тем, что Shim. Первые иммигранты в Америку (1607 г.) были из Лондона и его окрестностей, а позднее прибыли с Запада. Они прибыли из Великобритании и Ирландии. В американском языке нет отдельных диалектов, как в британском. проф. В «Лингвистическом атласе США и Канады», изданном под редакцией Х. Курата, семь диалектов, в том числе центральные и северные США, являющиеся наиболее важными по ареалу распространения. выделены региональные диалекты; это главный литературный стандарт в Соединенных Штатах. Различие между американским и британским вариантами английского языка отражается в лексике и отчасти в фонетике; разница в грамматике несущественна. То же самое можно сказать и о существующих литературных вариантах английского языка в Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Южной Африке. Английский сценарий основан на латинском алфавите.[2] Английский алфавит основан на латинице и состоит из 26 букв: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R.

, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Основной целью использования любого языка является описание и передача событий, происходящих в реальной жизни. Прежде всего, нам необходимо понять, чем способ описания события на одном языке отличается от способа его описания на другом языке.

Самое главное отличие состоит в том, что слова в английском языке не имеют суффиксов. Попробуем понять, как это выглядит на практике. В ходе длительного исторического развития русского языка сложилась система наречий, то есть слова соединяются друг с другом через наречия, образуя предложение. В современном русском языке у каждого слова есть свои наречия, когда мы хотим описать ситуацию, мы используем одно и то же наречие. Методика обучения английскому языку: основные этапы развития методики обучения иностранному языку. Краткий исторический обзор развития отечественной и зарубежной методологии. Связь методики обучения иностранному языку с другими предметами. Задачи, содержание, методы и средства обучения иностранному языку в Язык и общество, язык и нация. Языковая система и структура. Теория происхождения языка. Основные этапы и виды письма в развитии письма. Понимание алфавита, принципы построения алфавита, сравнительно-исторический метод. Классификация языков мира. Роль английского языка в генеалогии и классификации языков мира. Общее языкознание: основы языкознания и общего языкознания. История языкознания. Сравнительно-историческое языкознание и его течения. Современные школы и течения в языкознании, их теоретические основы. Языковая система и структура. Язык и информация, языковые технологии, методы изучения языка. Сравнительная типология английского и родного языков: предмет, цель и задачи сравнительной типологии. основные понятия науки сравнительной типологии, история науки сравнительной типологии. основные методы исследования и принципы сравнительной типологии. связь науки сравнительной типологии с другими филологическими науками. Особенности типологического сопоставления языков, принадлежащих к родственным и разным языковым семьям. Лингвистическая типология. Грамматическая типология. Лексическая типология. Стилистическая типология. Фонологическая типология. Типология и система словообразования. Историческая типология. Типология текста, сравнительная типология и лингводидактика. Сравнительная типология и переводоведение. Сравнительная типология и страноведение. Сравнительная типология и проблемы межкультурной коммуникации. История английского языка: цель и предмет истории английского языка.

Общие сведения о немецком языке. Записи германских племен. Фонетические особенности германских языков. Закон Гримма. Гласные и согласные. Основные грамматические особенности немецкого языка. Виды существительных, прилагательных, глаголов. Периоды английской истории. Старый английский. Возникновение английского языка. Римляне и англосаксонское вторжение. Образование германских государств. фонетическая структура древнеанглийского языка. Гласные звуки. Перелом. Дифтонгизация. Феномен Аблаута. Древнеанглийская морфология и синтаксис. Предлоги. Способы образования слов. Средневековый английский. Фонетический, грамматический строй. лондонский диалект. Возникновение статей в средние века. Определенный и неопределенный артикли. Средневековый словарный состав и изменения в нем. Фонетический, грамматический строй современного английского языка. Причины современного английского языка. Распространение англ. Современная английская морфология. Синтаксис. Изменение структуры современного английского слова.

Заключение: Словарное содержание. Исторические события в современном английском языке. этимологические и лексические изменения новой эпохи. Этапы формирования и развития национальных вариантов английского языка. История английской литературы Фонетический и грамматический строй современного английского языка. Причины современного английского языка. Распространение англ. Современная английская морфология. Синтаксис. Изменение структуры современного английского слова. Словарное содержание. Исторические события в современном английском языке. этимологические и лексические изменения новой эпохи. Этапы формирования и развития национальных вариантов английского языка. История английской литературы. Английская средневековая литература. Народный герой эпоса «Беовульф». Рыцарский роман. Джеффри Чосер – отец английской поэзии. "Кентерберийские рассказы". Ренессанс в Англии. Ранний период творчества У. Шекспира: комедии, трагедия "Ромео и Джульетта". Трагедии «Гамлет», «Отелло», «Король Лир» У. Шекспира. Литература 17 века. Английская буржуазная революция и литература. Просвещение в Англии. Просветительские романы Д. Дефо, Дж. Свифта, Г. Филдинга. Романтизм в английской литературе. Основные течения романтизма. Работа Дж. Г. Байрона. Произведения «Паломничество Чайлда Гарольда», «Восточные эпосы», «Дон Жуан». Шотландская литература и характер ее развития. Историческая концепция Р.

Бирнса, У. Скотта. Романы «Ивенго» и «Пуританин». Американская литература, романтизм и его характер, У. Ирвинг и Дж. Ф. Купер. Литература критического реализма 19 века. «Оливер Твист» Ч. Диккенса. Романы 40-х и 50-х годов. Романы Ч. Диккенса. Творчество У. Теккерея. «Грохот амбиций». Романы Ш.Бронто и Э.Бронто, английская литература конца 19-начала 20 века. Реализм. Неоромантизм. Аболиционизм в американской литературе.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Фармановская Н.И. Речевое общение: коммуникативно-прагматический подход. – М.: Русский язык, 2002
2. Shermuhammedov S., Ochildiyev A. Madaniyat va sivilizatsiya. – T.: Yangi asr avlodi, 1999.
3. Bennett M.J. Basic concepts of intercultural communication. Selected readings. M.G. Edition. – Intercultural press, Inc., 1998.
4. Hall E. The Silent Language. – New York, London, 1990.
5. Hofstede G. Culture's Consequences. – San Francisco: Sage, 1994.
6. Kramsch C. Language and Culture. – Oxford University Press, 2001.
7. Samovar L.A., Porter R.E. Intercultural communication: A Reader. – Belmont, CA: Wadsworth Publishing Co., 1990
8. Scollon R., Scollon S. Intercultural communication: A discourse approach. – Cambridge, MA: Basil Blackwell, 1995.